

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ С
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ****Артикова М.А.¹, Мамасолиев Ш.М.²**¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан²Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Резюме. Из всех заболеваний неинфекционной природы сердечно-сосудистая патология выступает в качестве одной из наиболее частых причин летальных исходов: так, согласно аналитическим данным, представленным в 2015 году экспертами Всемирной организации здравоохранения их вклад в смертность населения во всём мире составил более 30%. Факторами, влияющими на увеличение риска формирования заболеваний сердечно-сосудистой системы, являются артериальная гипертензия, абдоминальное ожирение, дислипидемия и инсулинорезистентность, способствующие прогрессированию атерогенного поражения сосудов.

Ключевые слова: синдромокомплекс, отношения шансов, метаболический синдром, мета-анализы, липидограммы.

**CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH METABOLIC
SYNDROME****Artikova M.A.¹, Mamasoliev Sh.M.²**¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan²Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Resume. Of all non-infectious diseases, cardiovascular pathology is one of the most common causes of death: thus, according to analytical data presented in 2015 by experts from the World Health Organization their contribution to mortality worldwide was more than 30 %. Factors influencing an in-crease in the risk of developing diseases of the cardiovascular system are arterial hypertension, abdominal obesity, dyslipidemia and insulin resistance, which contribute to the progression of atherogenic vascular damage.

Keywords: syndrome complex, odds ratios, metabolic syndrome, meta-analyses, lipid profiles.

**МЕТАБОЛИК СИНДРОМЛИ БЕМОРЛАРНИНГ КЛИНИК ВА ПСИХОЛОГИК
ХУСУСИЯТЛАРИ****Артикова М.А.¹, Мамасолиев Ш.М.²**¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон²Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

Резюме. Юқумли бўлмаган барча касалликлар орасида юрак-қон томир патологияси ўлимнинг энг кўп учрайдиган сабабларидан биридир: Шундай қилиб, 2015 йилда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти экспертлари томонидан тақдим этилган таҳлилий маълумотларга кўра, уларнинг дунё бўйлаб ўлимга қўшган ҳиссаси 30 % дан ортиқ. Юрак-қон томир тизими касалликларини ривожланиши хавфини оширишга таъсир қилувчи омиллар артериал гипертензия, қорин бўйлиги семириши, дислипидемия ва инсулин қаршилиги бўлиб, бу қон томирларининг атероген шикастланишининг ривожланишига ёрдам беради.

Калим сўзлар: синдром комплекси, оддс нисбати, метаболик синдром, мета- таҳлиллар, липид профиллари.

Введение. Указанные патологические процессы составляют синдромокомплекс, который носит название «метаболический синдром». Продемонстрированное в отчётах ВОЗ 2016 года, практически трое-кратное возрастание выявляемости ожирения в мировой популяции по сравнению с данными 1975 года: согласно результатам мета-анализов, доля лиц с избыточной массой тела и ожирением старше 18 лет соответственно составила более 1,9 миллиарда и 650 миллионов человек, что свидетельствовало о наметившейся тенденции к неуклонному росту встречаемости данной патологии. Вместе с тем на 2019 год в мире было зарегистрировано 463 миллиона пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа) (5,6). Рост распространенности ожирения и инсулинорезистентности в мировой популяции, которые составляют патогенетическую основу метаболического синдрома (МС), а также широкая вариабельность сопутствующих клинических состояний диктуют медицинскому со-

обществу необходимость всестороннего изучения указанной проблемы (1,3). Одним из наиболее перспективных направлений, которое с высокой долей вероятности позволит достигнуть понимания взаимосвязанности процессов, приводящих к каскаду метаболических нарушений, является исследование воздействия предрасполагающих к формированию синдрома факторов, в частности, питания, которое в свою очередь включает в себя особенности пищевого рациона и пищевого поведения. Данные обстоятельства предопределяют актуальность темы настоящего исследования.

Основная часть. Оценить изменения в психоэмоциональной сфере при метаболическом синдроме. Проведено комплексное обследование 241 пациента, отобранных из числа лиц, находившихся на амбулаторном и стационарном лечении в клинике АндГосМИ. Средний возраст которых составил $43,7 \pm 10,8$ (от 29 до 72 лет). Соотношение мужчин и женщин, отобранных в исследование, составило 1: 1,17 (111:130 человек), практически две трети респондентов в возрасте до 45 лет составляли мужчины (69,2% против 30,8% женщин), количество пациентов мужского и женского пола среднего возраста было приблизительно равным (50,5% и 49,5% соответственно), в группе лиц старше 60 лет преобладали женщины (77,1% против 22,9% мужчин). Разработанный алгоритм, по которому осуществлялось обследование пациентов с МС, включал: анкетирование по специально разработанной анкете, представляющее собой подробный сбор жалоб, анамнеза жизни и анамнеза заболевания, в частности, давность установления диагноза артериальной гипертензии, выявления ожирения, признаков дислипидемии и нарушения толерантности к глюкозе; объективное исследование, включающее общий осмотр, антропометрию, интерпретация результатов лабораторного обследования: данные клинического и биохимического анализов крови, липидограммы; инструментальное обследование: выполнение электрокардиографии и оценка данных проведённого сонографического исследования органов брюшной полости; анкетирование при помощи Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS, 1983 г.) в целях оценки психологического статуса пациента; анкетирование при помощи опросника оценки качества жизни 36-Item Short Form Survey (SF-36, 1992 г.).

Статистический анализ данных выполнен с использованием пакетов прикладных программ SPSS Statistics 17.0, разработанной SPSS Inc., и Statistica 10.0 компании StatSoft.

В результате анкетирования пациентов по опроснику HADS получены следующие данные: рассчитанный по шкале тревоги опросника средний балл был равен 5,0 (2,0; 8,0). Доля респондентов с признаками тревожности составила менее трети от общей выборки: субклинически выраженная тревога (8-10 баллов по шкале HADS) наблюдалась у 44 (18,26%) обследованных, в то время как клинически выраженный уровень тревоги (≥ 11 баллов) отмечался у 29 (12,03%) больных. Различий по показателю тревоги между представителями сформированных групп не было обнаружено ($p < 0,05$). Распространенность депрессии у пациентов в исследуемой выборке была ниже и составляла 26,6%, при этом у 19,5% (47 опрошенных) выявлялась субклинически выраженная депрессия, и 7,1% (17 больных) имели признаки тяжёлого депрессивного расстройства, средний балл по шкале депрессии был равен 5,0 (2,0; 8,0). У пациентов с патологическим пищевым поведением были получены более высокие баллы по шкале HADS в сравнении с представителями группы «рациональный тип питания» ($p = 0,002$). Число лиц с признаками клинически выраженной депрессии было выше у респондентов с эмоциогенным вариантом питания – 20,0% против 1,7% и 3,3% ($p = 0,0001$).

Качество жизни (КЖ) обследованных с МС оценивалось на основании результатов их анкетирования по опроснику SF-36. Сравнительный анализ данного показателя проводился между представителями одинаковых возрастных категорий. Снижение «физического компонента здоровья» КЖ наблюдалось у 48,5% (117 респондентов) во всех исследуемых группах вне зависимости от возраста и типа пищевого поведения – среди лиц в возрасте от 25 до 44 лет снижение данного показателя имело место у 24,6% (16 пациентов), при этом медианное значение баллов составило 49 (41; 54). Также снижение КЖ по физическому компоненту здоровья наблюдалось у 52,7% больных (49 человек) в возрасте от 45 до 59 лет – 40 (33; 49) баллов, и у 62,7% (52 обследованных) представителей старшей возрастной группы – 37 (31; 44) балла соответственно. Медианные значения «сырых» баллов всех четырёх компонентов, характеризующих данный показатель здоровья находились преимущественно на среднем и высоком уровнях ($> 60\%$ от максимальной суммы баллов), различий в зависимости от вида питания не было обнаружено. Доля обследованных с низкими уровнями «психического компонента здоровья» КЖ в выборке была меньше – 37,8% (91 обследованный). Среди больных молодого возраста подобная картина наблюдалась в 24,6% случаев, а медианное значение данного показателя было равно 50 (41; 55) баллов. Снижение КЖ по указанному показателю встречалось среди 34,4% лиц среднего возраста (32 случая) – 46 (37; 54) баллов, и у 51,8% представителей старшей возрастной группы (43 респондента) – 40 (34; 49) баллов. Обусловленных характером питания различий между группами не отмечалось, исключая показатель степени сохранности психологического здоровья у

пациентов старше 60 лет – у лиц с ограничительным типом пищевого поведения он был выше по сравнению с эмоциогенным и экстернальным вариантом питания ($p=0,02$). Таким образом, вне зависимости от характера пищевых привычек приблизительно у половины пациентов с МС имело место ухудшение КЖ в большей степени за счёт физического компонента.

Между клиническими проявлениями расстройства питания обнаружены прямые корреляционные связи с возрастом ($r=0,706$ при $p<0,0001$), принадлежностью к женскому полу ($r=0,219$, $p=0,001$), низким уровнем физической активности ($r=0,464$, $p=0,0001$), долей жировой массы тела ($r=0,199$, $p=0,003$), наличием нарушений сна ($r=0,217$, $p=0,001$), преимущественно, ранним пробуждением ($r=0,144$, $p=0,026$) и сонливостью в течение дня ($r=0,187$, $p=0,004$), наличием обусловленных семейными традициями патологических стереотипов питания ($r=0,193$ при $p=0,003$), гиперфагической реакции на стресс ($r=0,214$ при $p=0,001$), а также с количеством суточного потребления кофеин- и танинсодержащих продуктов ($r=0,139$, $p=0,031$), концентрацией глюкозы ($r=0,227$, $p=0,0001$) и ТГ ($r=0,140$, $p=0,043$) в крови, выраженностью симптомов депрессии ($r=0,228$, $p=0,0001$). В то же время отмечалась обратная корреляционная связь с показателями выраженности стресса ($r=-0,186$, $p=0,004$), продолжительностью ($r=-0,253$, $p=0,031$) и качеством сна ($r=-0,260$, $p<0,0001$).

В целях оценки вероятности формирования снижения качества жизни пациента с помощью критерия χ^2 Пирсона выполнялся расчёт отношения шансов (OR) развития указанного исхода в зависимости от ряда исследуемых факторов (таблица 1).

Таблица 1.

Оценка шансов развития снижения качества жизни пациента

Фактор	Фактор: нет	Фактор: есть	OR (95% ДИ)	Уровень p
Возраст ≥ 45 лет	0 (0,0%)	176 (97,2%)	13,00 (5,59-30,30)	0,0001
Низкая физическая	0 (0,0%)	95 (52,5%)	1,70 (1,48-1,95)	0,0001
Нарушения сна	30 (50,0%)	133 (73,5%)	1,33 (1,10-1,60)	0,0020

Заключение. У пациентов с МС отмечались сравнительно более высокие баллы по шкале депрессии HADS ($p=0,002$), закономерное снижение качества жизни по показателю физического компонента здоровья в равной степени наблюдалось у респондентов во всех исследуемых группах независимо от возраста ($p=0,235$, $p=0,129$ и $p=0,892$ соответственно), что не позволяет исключить возможность возникновения более тяжёлых тревожно-депрессивных расстройств и, как следствие, снижения показателя психического качества жизни при дальнейшем прогрессировании патологического процесса.

Список литературы:

1. Бокарев И.Н. Метаболический синдром // Журнал клиническая медицина. – 2014. – Т. 9. – № 8 – С.71.
2. Бородина С.В. и др. Генетические предикторы развития ожирения // – Ожирение и метаболизм. - 2016.– Т. 13 - № 2. – С. 7-13.
3. Василенко, М. А. Роль продукции адипсина и лептина в формировании инсулинорезистентности у больных абдоминальным ожирением // Доклады Академии наук. – 2017. – Т. 475. - № 3. – С. 336-341.
4. Верткин, А. Л. Коморбидность: история, современное представление, профилактика и лечение. // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2015. – Т. 14(2). – С. 74-79.
5. Altin, S. Metabolic syndrome does not impair the response to alfuzosin treatment in men with lower urinary tract symptoms: a double-blind, randomized, placebo-controlled study //Turk J Urol. – 2015. – Vol. 41(3). – P. 125-131.
6. Di Bello, J. R. Prevalence of metabolic syndrome and its components among men with and without clinical benign prostatic hyperplasia: a large cross-sectional, UK epidemiological study // BJU Int. – 2016. – Vol. 117 (5). – P. 801-808.

Для цитирования: Артикова М.А., Мамасолиев Ш.М. Клинико-психологическая характеристика больных с метаболическим синдромом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 58–60. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16969661>